

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

и

ЕВРОПСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЈАВНО ПРАВО

МЕЂУНАРОДНИ САВЕЗ ПРАВНИКА

ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО

СРПСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА КРИВИЧНОПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

ИНСТИТУТ ЗА КРИМИНОЛОШКА И СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ЗБОРНИК САЖЕТАКА
„Право између заштите и злоупотребе“

COLLECTION OF ABSTRACTS
“Law Between Protection and Abuse“

XIII Научни скуп поводом Дана Правног факултета,
Међународни научни скуп
одржан 26. октобра 2024. год. на Палама

УДК 34(048.3)

ISBN 978-99938-57-88-4

Источно Сарајево, 2024.

UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO
FACULTY OF LAW
and

EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION

INTERNATIONAL UNION OF LAWYERS

INSTITUTE FOR COMPARATIVE LAW

SERBIAN ASSOCIATION FOR CRIMINAL LEGAL THEORY AND PRACTICE

INSTITUTE OF CRIMINOLOGICAL & SOCIOLOGICAL RESEARCH

COLLECTION OF ABSTRACTS

“ Law Between Protection and Abuse“

ЗБОРНИК САЖЕТАКА

„Право између заштите и злоупотребе“

The XIII Scientific conference on
The occasion of The Day of The Faculty of Law,
International scientific conference,
held in Pale, 26 October 2024

UDC 34(048.3)

ISBN 978-99938-57-88-4

East Sarajevo, 2024

ЗБОРНИК САЖЕТАКА

са

ХИИ Научног скупа поводом Дана Правног факултета, на општу тему
„Право између заштите и злоупотребе“,
који је у организацији
Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву,
и суорганизацији
Европске организације за јавно право,
Међународног савеза правника,
Института за упоредно право,
Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу,
Института за криминолошка и социолошка истраживања,
одржан 26. октобра 2024. год. на Палама, Источно Сарајево

Издавач

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Алексе Шантића 3, 71420 Пале
тел. 00387 57 226 609 / факс 00387 57 226 892
<http://www.pravni.ues.rs.ba> / dekanat@pravni.ues.rs.ba

За издавача

Проф. др Горан Марковић, декан

Приредио

Проф. др Димитрије Ђеранић,
продекан за научно-истраживачки рад

Лектор и коректор за српски језик

Проф. др Нина Ђеклић

Лектор и коректор за енглески језик

Мр Нинослава Радић, наставник страног језика

Техничка припрема

Проф. др Димитрије Ђеранић
Виши асистент Ђорђе Перишић, мр

Штампа

Графомарк, Лакташи

Тираж

150 примјерака

COLLECTION OF ABSTRACTS

The XIII Scientific conference on The occasion of The Day of The Faculty of Law, on general topic „Law Between Protection and Abuse“, which is organized by the Faculty of Law, University of East Sarajevo, in cooperation with the European Public Law Organization, International Union of Lawyers, Institute for Comparative Law, Serbian Association for Criminal Legal Theory and Practice, and the Institute of Criminological & Sociological Research, on 26. October 2024, in Pale, East Sarajevo

Publisher

Faculty of Law, University of East Sarajevo
Alekse Šantića Str. 3, 71420 Pale
phone. 00387 57 226 609 / fax 00387 57 226 892
<http://www.pravni.ues.rs.ba> / dekanat@pravni.ues.rs.ba

For the Publisher

Full Professor Goran Marković, LL.D., dean

Edited by

Associate Professor Dimitrije Čeranić, LL.D.
Vice Dean for Scientific Research

Proofreading for the Serbian language

Full Professor Nina Čeklić, LL.D.

Proofreading for the English language

Ninoslava Radić, MA (Linguistics), English language teacher

Technical preparation

Associate Professor Dimitrije Čeranić, LL.D.
Senior Teaching Assistant Đorđe Perišić, LL.M.

Printing

Grafomark, Laktaši

Circulation

150 copies

*Проф. др Миомира Костић**
Правни факултет Универзитета у Нишу

Проф. др Марина М. Симовић†
Факултет правних наука Паневропског универзитета “Апеирон” у Бањој Луци, секретар Омбудсмана за дјецу Републике Српске

ДОСТУПНОСТ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ МАРГИНАЛИЗОВАНИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА – НОРМАТИВА И ИСКУСТВА СРБИЈЕ

Бесплатна правна помоћ сиромашним категоријама становништва дуго није била приоритетни задатак који је требало да буде подржан унутар самих држава и од стране међународних организација у спровођењу реформе правосудних система. „Једнака правда за све у складу са законом“ не би могла бити достигнута без обезбјеђења једнаког приступа правној помоћи и правном заступању за све грађане. Потреба за пружањем правне помоћи подједнако се јавља и у кривичним и у грађанским стварима.

У Србији је Закон о бесплатној правној помоћи донијет 2019. године, али његова примјена није заживјела у потпуности. То ће се сада промијенити за 13 рањивих друштвених категорија који су примарни корисници бесплатне правне помоћи, али и за друге грађане. Важно је илустровати на који начин медији у Србији извјештавају о доступности правди кроз бесплатну правну помоћ, као и то на који начин је питање доступности правди јасно објашњено грађанима Србије и какав је утицај Европске уније у том процесу.

Кључне ријечи: Бесплатна правна помоћ; Медији; Рањиве друштвене групе; Србија, ЕУ интеграције.

AVAILABILITY OF FREE LEGAL ASSISTANCE TO MARGINAL- IZED SOCIAL GROUPS–EXPERIENCES OF SERBIA DUE TO POSI- TIVE LEGISLATION

International organizations and the states themselves should have supported the implementation of judicial system reform by providing free legal aid to poor categories of the population, which has not been the case so far. We cannot achieve "equal justice due to the law" unless we ensure equal access to

* *kosticm@prafak.ni.ac.rs*
† *marina.simovic@gmail.com*

legal aid and legal representation for all citizens. The need to provide legal aid arises from time to time in both criminal and civil matters.

In Serbia, the Law on Free Legal Aid was adopted in 2019, but its implementation has not fully taken effect. That will now change for 13 vulnerable social categories that are the primary beneficiaries of free legal aid, but also for other citizens. It is crucial to demonstrate how the Serbian media covers the availability of justice through free legal aid, how they clearly explain the issue of access to justice to Serbian citizens, and what role the EU plays in this process.

Keywords: free legal aid; the media; vulnerable social groups; Serbia, EU integration.